

BOLALARNING HUQUQ VA MANFAATLARINI HIMOYA QILISHNING XALQARO HUQUQIY TARTIBGA SOLINISHI

Karimova Dilafruz Ravshanovna

O'zbekiston xalqaro islom akademiyasi
Xalqaro munosabatlar va ijtimoiy fanlar
kafedrasida dotsenti, yu.f.d.

tel: +998909633171

E-mail: afruza@ro.ru

<https://doi.org/10.5281/zenodo.10926842>

Annotatsiya. Ushbu maqolada bolalarning huquq va manfaatlarini himoya qilishning xalqaro huquqiy tartibga solinishi tahlil etilgan. Unda bola huquqlariga oid xalqaro huquqiy manbalar o'rganilgan. Jumladan, 1924 yilgi Bola huquqlari to'g'risidagi Deklaratsiya, 1948 yilgi Inson huquqlari to'g'risidagi Umumjahon Deklaratsiyasi va 1959 yilgi Bola huquqlari to'g'risidagi Deklaratsiyada kabi xalqaro huquqiy manbalarda bola huquqlari tarixi tadqiq etilgan.

Kalit so'zlar: bola, huquq, genezis, evolyutsiya, Bola huquqlari to'g'risidagi Deklaratsiya, Inson huquqlari to'g'risidagi Umumjahon Deklaratsiyasi, Bola huquqlari to'g'risidagi Deklaratsiyada.

Kishilik jamiyati tarixiga nazar solinsa, bolalar huquqini tan olish oson kechmaganligi ma'lum bo'ladi. Masalan, qadimgi Spartada nogiron tug'ilgan bolalarni tiriklayin o'limga mahkum qilingani, shuningdek, Qur'oni Karim nozil qilinguniga qadar qiz bolalarning dunyoga kelishi fojia sanalgani¹ tarixiy manbalardan ma'lum. Qur'oni Karimda ko'tarilgan bolalarning haq-huquqlari muammosi Hadislarda ham rivojlantirilgan. Chunonchi, bolaning oilada tarbiyalanishi uning asosiy haqqi, sog'lom o'sishning moddiy va ma'naviy omili sanalgan². Shu sababli bolalarga nisbatan mehru-muruvvat ajdodlar qalbida hamisha jo'sh urib kelgan va asrlar davomida bolalikni har qanday ta'qiblaridan har taraflama himoya qiluvchi asosiy kuch vazifasini o'tagan.

Yigirmanchi asrning boshlariga kelib vrach A.V.Siromyatnikov bola huquqlarini himoya qilishning quyidagi tizimini taklif etadi:

-eng asosiy holati-tashlab ketilgan bolaning huquqlari barcha qulay usullar orqali himoya qilinishi lozim;

-agarda, hududlarda vasiylik bo'limlari ma'naviy va moddiy ko'mak berib kelsa, bola va uning ota-onasi hamda oilani himoya qilgan bo'ladi;

¹ Сафаров О., Махмудов М. Оила маънавиятт.-Т.: Маънавият, 1998. -Б.49б.

²Ўша жойда, 1998. -Б.49б.

-go'daklar uyiga joylashtirilgan bolaga tibbiy va ijtimoiy yordam ko'rsatilsa, go'dakka tibbiy-ijtimoiy himoya amalga oshirilgan bo'ladi;
-har tomonlama oilaviy patronaj amalga oshirilishi lozim;
-noqonuniy tug'ilgan bolalarning huquqiy holatini yaxshilashga qaratilgan ilmiy qoidalar ishlab chiqilishi kerak.

Yigirmanchi asarning ikkinchi yarmida olimlarning diqqatini yuqorida taklif etilgan tizim bo'yicha bola huquqlarini himoya qilishning yuridik, ijtimoiy, tibbiy aspektlardagi muammolar e'tiboriga tushdi. Bugungi kunda bola huquqlariga nisbatan ilmiy qarashlar paydo bo'ldi va huquqiy baho berishlar amalga oshirila boshlandi.

Bolalarning huquq va manfaatlarini himoya qilishning xalqaro huquqiy tartibga solinishi ko'plab omillar bilan ta'minlangan. Uning rivojlanishiga avvalambor, Millatlar Ligasi doirasida asos solingan. Ikkinchi jahon urushidan keyin, bolalar huquqi ham Birlashgan Millatlar Tashkiloti tomonidan inson huquqlarini umumiy xalqaro-huquqiy tartibga solish doirasida himoya qilingan. Agar, 1924 yilgi Bola huquqlari to'g'risidagi Deklaratsiyada bolalar huquqiy himoya qilish obyekti sifatida qabul qilingan bo'lsa, 1948 yilgi Inson huquqlari to'g'risidagi Umumjahon Deklaratsiyasi³ va 1959 yilgi Bola huquqlari to'g'risidagi Deklaratsiyada⁴ bolalar huquqiy himoya subyekti sifatida tan olingan.

Xalqaro huquq taraqqiyotining muayyan bosqichida bevosita bola huquqlariga bag'ishlangan umummajburiy xalqaro-huquqiy hujjatni ishlab chiqish va qabul qilish zarurati vujudga keldi.

SH.G'aniboyevaning ta'kidlashicha, bola huquqlarin va manfaatlarini himoya qilish 4 asosiy bosqichda rivojlangan:

1-bosqich: 1923 yilda angliyalik ayol Eglantayn Djebb tomonidan asos solingan "Bolalarni qutqaring (Seyv chelderen)" Xalqaro kengashi doirasida Deklaratsiya ishlab chiqilgan. 1924 yil 26 sentabrda mazkur Deklaratsiya Millatlar Ligasining beshinchi Assambleyastga taqdim etilgan. Bu bola huquqlariga oid birinchi xalqaro huquqiy hujjat sifatida tarixda qoldi.

2-bosqich: 1959 yilda BMT Bosh Assambleyasi tomonidan Bola huquqlari Deklaratsiyasi qabul qilinishi bilan e'tirof etiladi. Bu hujjatning salohiyati va ahamiyati haqida Y.M.Kolosov va D.Todres katta baho berganlar.

³ O'zbekiston Respublikasi va inson huquqlari bo'yicha xalqaro shartnomalar.// Inson huquqlari bo'yicha universal shartnomalar to'plami. Ma'sul muharrir –yu.f.d.,prof. SaidovA.X..T.: Adolat 2002. –B.48

⁴Декларация прав ребенка. https://www.un.org/ru/documents/decl_conv/declarations/childdec.shtml

3-bosqich: BMT doirasida bola huquqlariga bag'ishlangan konvensiyani yaratish va ilk marta 1970 yilda muhokama qilishga kirishilgani bilan belgilanadi.

4-bosqich: bola huquqlariga oid xalqaro standartlarning qabul qilinishi (1984 yilli Pekin, 1988 yilgi Ar-Riyod, 1990 yilgi Tokio va boshqalar) bilan xarakterlanadi.

Ta'kidlash joizki, bola huquqlarini hududiy anjumanlarda muhokama qilish va yakunida tegishli xalqaro hujjatlarni qabul qilish orqali dunyoda ijtimoiy fikr shakllantira boshlangan. Masalan, 1930 yillarda AQSH Prezidenti Gerberg Guverning tashabbusi bilan Oq uyda bolalarning sog'ligi va muhofazasiga bag'ishlangan konferensiya o'tkazilib, u Bolalar Ustavini qabul qilish bilan yakunlangan⁵. 1942 yil mayda bolalarning sakkizinchi Panamerika Kongressi tomonidan "Bolalar uchun imkoniyatlar Deklaratsiyasi" qabul qilingan. 1950 yilda Nyu-York yoshlari komissiyasi tomonidan "Bola huquqlari to'g'risida Bill" qabul qilingan.

Arab davlatlari tomonidan Liga Bosh Assambleyasida "Arab bolalari huquqlari Ustavi" qabul qilingan. 1989 yilda esa Isroilda esa "Bola huquqlari deklaratsiyasi" qabul qilingan bo'lsa, 1979 yilda "Mozambik bola huquqlari deklaratsiyasi" ishlab chiqilgan.

Yuqorida ko'rsatilgan hujjatlarning har biri mamlakat yoki ma'lum mintaqa hududida bola huquqlar sohasida universal xarakterdagi meyor va qoidalarni mustahkamlashi bilan birga, milliy qonunchilik asoslarini yaratishga ham xizmat qildi. Milliy qonunchilik o'z navbatida fuqarolik qonunchiligining rivojlanishi bilan belgilanadi. R.A.Myullerson fuqarolik huquqi - bu insonga fuqarolik jamiyati a'zosi sifatida tegishli bo'lgan huquqlar va erkinliklardir⁶, deb o'rinli ta'kidlagan.

Ma'lumki, xozirgi davr rivojlangan davlatlarning, hususan, O'zbekiston Respublikasining huquq sohalari negizini ham Rim huquqi tashkil etadi. O'zbekiston Respublikasidagi aksariyat qonun xujjatlari xalqaro tajribaga suyangan xolda tuziladi. Jumladan, "Bola huquqlarining kafolatlari to'g'risida"gi O'zbekiston Respublikasining Qonuni va boshqa bolalarga oid meyoriy xujjatlar halqaro normalardan andoza olgan holda yaratilgan. Shu jihatdan, bola huquqlari sohasida ham halqaro tajribani, bola huquqlarining chet davlatlardagi shakllanish va rivojlanish tarixini o'rganishning ahamiyati beqiyosdir.

Foydalanilgan adabiyotlar:

1. Safarov O., Maxmudov M. Oila ma'naviyati.-T.: Ma'naviyat, 1998.-B.496.

⁵ Права ребенка: международные и национальные стандарты. Сборник. –Т.Изд.дом Эльдинур, 2000.-С.20-21

⁶ Муллерсон Р.А. Права человека: идеи, нормы, реальность. –М.: Юридическая литература, 1991.-С. 53

2. Ўша жойда, 1998. -Б.496.
3. O‘zbekiston Respublikasi va inson huquqlari bo‘yicha xalqaro shartnomalar.// Inson huquqlari bo‘yicha universal shartnomalar to‘plami. Ma’sul muharrir –yu.f.d.,prof. SaidovA.X..T.: Adolat 2002. –B.48
4. Декларация прав ребенка.
https://www.un.org/ru/documents/decl_conv/declarations/childdec.shtml
5. Права ребенка: международные и национальные стандарты. Сборник. –Т.Изд.дом Эльдинур, 2000.-С.20-21
6. Мюллерсон Р.А. Права человека: идеи, нормк, реальность.-М.: Юридическая литература, 1991.-С.53

